

IDENTIDADE DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: TENSÕES PRESENTES NO CONTEXTO

Adelir Aparecida Marinho de Barros
Heloisa Helena Oliveira de Azevedo
Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Resumo:

As tensões presentes no universo da Educação Infantil, em especial, aquelas relacionadas à compreensão da função docente, motivou o desenvolvimento de uma pesquisa em nível de Doutorado. A compreensão a qual fazemos menção, se estabelece por meio de concepções que são construídas referenciadas por conceitos que se constituem a partir dos paradigmas vivenciados em diferentes contextos históricos, políticos e econômicos. Não sendo a escola, um espaço neutro, recebe influência dos movimentos históricos e culturais determinados pela sociedade, nesse sentido, identificar as concepções que estão inseridas na sociedade nos possibilita conhecer crenças, valores e normas de conduta que nela estão postas. Por meio dessa reflexão e tendo como objeto de pesquisa a identidade docente, compreender as concepções postas possibilitou a elaboração do seguinte problema de investigação: em que medida as concepções externas acerca do papel da Educação Infantil e da função de seus professores têm impactado esses profissionais em seu sentimento de pertença à categoria profissional docente? Esse trabalho tem como objetivo apresentar os resultados desta pesquisa, já finalizada. O caminho percorrido nos possibilitou entender de que forma as professoras eram impactadas pelas concepções dos pais acerca da sua função e da mesma forma identificamos que essa compreensão estava vinculada ao sentimento de pertencimento a categoria docente. Entender essa relação só foi possível por meio da construção do material empírico, no qual nos utilizamos de dois procedimentos: questionário e entrevista semiestruturada. O questionário foi realizado somente com pais que tinham seus filhos matriculados em unidades escolares da Educação Infantil – creche e pré-escola, já a entrevista semiestruturada foi realizada com professoras e diretoras desta etapa educativa, tendo como objetivo ampliar a compreensão sobre questões de políticas educativas que envolvem esse segmento, realizamos também entrevista semiestruturada com a secretária de Educação do município escolhido para o desenvolvimento da pesquisa. Para compor a reflexão teórica e apreender o processo da construção identitária, o percurso escolhido para a escrita da tese foi abordar a problematização a respeito da diferenciação das terminologias – conceitos e concepções, visto que o desenvolvimento das concepções está intimamente ligado aos conceitos construídos historicamente, além de discorrer sobre os pressupostos marxistas a respeito do conceito trabalho e discutimos o processo de humanização. Identificamos os conceitos e as concepções dos entrevistados sobre a escola de Educação Infantil e sobre a função docente, assim como as tensões presentes no contexto que em certa medida tem impactado o sentimento de pertença dos professores dessa etapa educativa. A análise dos materiais revelou que a busca por reconhecimento profissional tem vinculação com o significado que os docentes atribuem a sua função e condicionada à significação que a sociedade atribui à função.

Palavras-Chave: Identidade docente. Educação infantil. Profissionalização. Conceitos. Concepções.